

DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10024

Об изменении ситуации в Японии и российско-японских отношениях в 2020 году

Т.Е. Горчакова, О.И. Казаков

Аннотация. Пандемия COVID-19 нанесла серьезный удар по экономике и общественной жизни Японии, а также оказала негативное влияние на российско-японские отношения. Массовые мероприятия, запланированные в рамках «Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов», а также в научно-образовательных, спортивных и иных областях проводятся с ограничениями, предотвращающими опасность коронавирусного заражения. Эти новые, прежде всего дистанционные формы в дальнейшем могут стать обычной практикой, что, в частности, потребует пересмотра многих аспектов российских международных отношений.

На фоне глобальной трансформации в Японии произошла смена премьер-министра: после отставки Абэ Синдзо его пост 16 сентября занял Суга Ёсихидэ, который хотя формально и проводит политику предшественника, в отличие от него не имеет личных стимулов развивать отношения с Россией. Вероятно, первая встреча В.В. Путина и Ё. Суга в 2021 г. более точно покажет, насколько серьезным изменениям подвергнутся позиции сторон по разным сферам сотрудничества.

Ключевые слова: Япония, Восточная Азия, российско-японские отношения, народная дипломатия, гуманитарные связи, COVID-19.

Авторы: Горчакова Татьяна Евгеньевна, кандидат экономических наук, заместитель директора по научной работе, руководитель Центра научной информации и документации, ведущий научный сотрудник, Институт Дальнего Востока РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32). ORCID: 0000-0002-1116-1200; E-mail: tatiana.gorchakova@gmail.com

Казаков Олег Игоревич, начальник Отдела научного мониторинга, старший научный сотрудник Центра японских исследований, Институт Дальнего Востока РАН (адрес: 117997, Москва, Нахимовский пр-т, 32). ORCID: 0000-0002-9009-3225; E-mail: kazakov_oleg@mail.ru

On the changes of the situation in Japan and the Russian-Japanese relations in 2020

T.E. Gorchakova, O.I. Kazakov

Abstract. The COVID-19 pandemic has seriously affected the economy and public life in Japan, and has also had a negative impact on the Russian-Japanese relations. Currently, numerous mass events that were previously planned in the format of the Year of the Russian-Japanese interregional and twin-city exchanges, as well as in scientific, educational, sports and other areas, are held in a limited form, taking into account the risk of the coronavirus infection. New, primarily remote forms of mass events may become a common practice in the future, which requires in particular a review of many aspects of Russia's relations with other countries.

There was a change of Prime Minister in Japan: On September 16, Abe Shinzo was replaced by Suga Yoshihide, who (although formally pursuing Abe's policy) has no personal incentives to develop relations with Russia. Probably, the first meeting between Vladimir Putin and Suga Yoshihide in 2021 will more accurately show, how serious the changes in the positions of the two sides in different areas of bilateral cooperation are.

Keywords: Japan, East Asia, Russian-Japanese relations, people's diplomacy (peplomacy), humanitarian relations, COVID-19.

Authors: *Gorchakova Tatiana E.*, PhD (Economics), Deputy Director for Science, Head of the Center for Scientific Information and Records, Leading Research Fellow, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russian Federation). ORCID: 0000-0002-1116-1200; E-mail: tatiana.gorchakova@gmail.com

Kazakov Oleg I., Head of the Department of Scientific Monitoring, Senior Research Fellow of the Center for Japanese Studies, Institute of Far Eastern Studies of the Russian Academy of Sciences (address: 32, Nakhimovsky Av., Moscow, 117997, Russian Federation). ORCID: 0000-0002-9009-3225; E-mail: kazakov_oleg@mail.ru

Введение

Глобальные перемены 2020 г., обусловленные прежде всего эпидемией коронавируса и локдаунами (от англ. lockdown – изоляция, строгая изоляция) разных стран, серьёзно и даже радикально повлияли на многие сферы деятельности государств, включая официальную и народную дипломатии, уровень и качество взаимодействия в разных сферах: от экономики до гуманитарной области. Можно констатировать, что с началом эпидемии COVID-19 в 2020 г. мир изменился и уже не будет таким, как раньше.

Начавшаяся в Китае пандемия ударила в первую очередь по всем странам Восточной Азии, включая Японию, которая вынуждена была принимать экстренные меры, чтобы изолировать своих граждан от возможных источников инфекции и прежде всего – контактов с иностранцами. Отменены Олимпийские и Паралимпийские игры в 2020 г. [Казакон], почти полностью перекрыт туристический поток, что подорвало всю отрасль туризма в Японии, пострадали другие секторы экономики, на грани банкротства оказались многие частные компании, а влияние пандемии в целом на японский рынок труда требует особого изучения [Лебедева].

«Коронавирусный удар» нанесён и по российско-японским отношениям. Несмотря на активные усилия дипломатов и общественных организаций, развивающих двусторонние связи, объективные обстоятельства несколько их «подморозили». Впрочем, даже в условиях, близких к карантину, программа «Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов», намеченного на 2020–2021 гг., начала реализовываться в формате запланированных массовых мероприятий, которые, однако, проходили только в онлайн-режиме¹. Опыт гуманитарного сотрудничества в условиях риска коронавирусного заражения необходимо анализировать и изучать сугубо из практических соображений, учитывая, что полная победа над COVID-19 пока только видится в перспективе, а многие эксперты-вирусологи ожидают дальнейших мутаций этого типа вируса и появления других, не менее опасных инфекций.

¹ Во многих странах, включая Россию, наибольшей популярностью пользуется Zoom-формат. В Японии, в связи с переходом на удалённую работу, даже появился термин «Хорошо выглядеть в Zoom» (*дзу-му-баэ*, Zoom 映え). В Instagram также возник хэштег #zoom 映え (см. URL: <https://www.instagram.com/explore/tags/zoom映え>).

Япония в 2019 и 2020 годах

Если 2019 г. прошёл для Японии довольно спокойно, то начало 2020 г. расстроило многочисленные планы её руководства по проведению массовых мероприятий, в том числе событий на высоком международном уровне, в частности, Олимпиады-2020. Изоляция из-за пандемии фактически привела к обвалу туристического бизнеса – как внешнего, так и внутреннего, что не могло не повлиять на всю сферу международного гуманитарного сотрудничества Японии. Серьёзно пострадали многие отрасли экономики, политические контакты также трансформировались в общение на дистанции. В 2020 г. в мировую практику вошла Zoom-дипломатия, повседневностью для японского бизнеса стала дистанционная работа, во многом ломающая традиции японских корпораций.

Нельзя не отметить влияние пандемии на образование в Японии. В частности, японские исследователи обнаружили «цифровое неравенство», когда на фоне закрытия школ из-за коронавирусной эпидемии между регионами страны выявилась значительная разница в части использования цифровых устройств и материалов, необходимых для дистанционной учёбы в домашних условиях². В связи с этим актуализируется проблема такого обучения в Японии и качественного онлайн-образования [Кириченко].

Думается, у исследователей появилась новая тема изучения Японии в условиях пандемии – новые тренды трансформации японского стиля жизни, в том числе в контексте смены поколений [Япония в ретроспективе...].

На фоне описанных выше процессов в стране произошло ещё одно неординарное событие – отставка премьер-министра Абэ Синдзо и избрание нового главы правительства Суга Ёсихидэ. Многие эксперты при оценке данного факта обозначили риски для российско-японских отношений.

Рассмотрим более подробно некоторые моменты, касающиеся успехов и неудач Японии в 2019 и 2020 гг.

Показатели общественного мнения в Японии в 2019 году

Некоторые результаты ежегодных опросов общественного мнения³, затрагивающих отношение японцев к ряду других стран (США, Россия, Китай и Республика Корея) за последние 9 лет (с 2011 по 2019 гг.), представлены в табл. 1.

Таблица 1. Отношение японцев к США, России, Китаю и Республике Корея в 2011–2019 гг., %

Страна	Ответы	Год								
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019
США	Симпатия	82,0	84,5	83,1	82,6	84,4	84,1	78,4	75,5	78,7
	Антипатия	15,5	13,7	15,8	15,3	13,5	13,2	19,1	22,4	19,1
	Не знаю	2,6	1,8	1,1	2,1	2,1	2,6	2,4	2,2	2,2
Россия	Симпатия	13,4	19,5	22,5	20,1	17,4	19,3	18,0	17,7	20,8
	Антипатия	82,9	76,5	74,8	76,4	79,3	76,9	78,1	78,8	76,2

² NHK World. 22.04.2020.

³ Данный ежегодный опрос проводится с 1978 г. правительством Японии и Центральной исследовательской службой (Central Research Services). См. URL: <http://survey.gov-online.go.jp/index-gai.html> (на яп.)

	Не знаю	3,7	3,4	2,8	3,5	3,3	3,8	3,9	3,4	3,0
Китай	Симпатия	26,3	18,0	18,1	14,8	14,8	16,8	18,7	20,8	22,7
	Антипатия	71,4	80,6	80,7	83,1	83,2	80,5	78,5	76,4	74,9
	Не знаю	2,3	1,4	1,2	2,2	2,1	2,7	2,8	2,8	2,4
Республика Корея	Симпатия	62,2	39,2	40,7	31,5	33,0	38,1	37,5	39,4	26,7
	Антипатия	35,3	59,0	58	66,4	64,7	59,1	59,7	58,0	71,5
	Не знаю	2,5	1,8	1,3	2,2	2,3	2,8	2,8	2,5	1,9

Источник: Отдел по связям с общественностью кабинета министров и премьер-министра Японии. URL: <http://survey.gov-online.go.jp/index-gai.html> (на яп.)

США. После Великого бедствия на Востоке Японии в марте 2011 г. и проведённой США гуманитарной операции «*Томодати*» («Друг») уровень симпатий к этой стране стабильно превышал 80 %, пока в 2016 г. президентом США не стал Дональд Трамп. И уже в 2017 г. доброжелательность к Штатам в Японии начинает угасать.

Без сомнения, причиной тому стало негативное отношение японцев к Д. Трампу, который заявлял о необходимости увеличить расходы на содержание американского воинского контингента в Японии, к его манере вести дела. Очевидно, что отрицательная оценка главы Белого дома заметно повлияла на отношение к США в целом как к успешной стране и ключевому партнёру Японии в вопросах обороны.

Неудивительно, что в Стране восходящего солнца с воодушевлением восприняли поражение Д. Трампа на президентских выборах 3 ноября 2020 г. Новый премьер-министр Японии Суга Ёсихидэ первым из лидеров государств Азиатско-Тихоокеанского региона в телефонном разговоре 12 ноября поздравил победителя-демократа Джозефа Байдена, исходя из заявлений американских СМИ и не дожидаясь официального итога голосования. Лидеры стран в течение 10 мин обсудили ряд других актуальных вопросов⁴.

Россия. В 2016 г. уровень симпатий японцев к России вырос на 2% (с 17,4 % в 2015 г. до 19,3 % в 2016 г.) и до 2019 г. находился в диапазоне 18–20 %. Вероятно, это связано с тем, что 27 встреч «Путин – Абэ» так и не привели к заметным для японцев результатам: не была решена ни проблема территорий, ни мирного договора. Лидерам так и не удалось сблизить позиции стран в этих вопросах. Осталась нерешённой даже задача совместного экономического освоения южных Курильских островов, хотя многолетние безвизовые обмены так и не прекращались до объявления пандемии в 2020 г.

Китай. С 2016 г. число японцев, симпатизирующих Китаю, медленно, но неуклонно растёт: 16,8 % в 2016 г., 18,7 % в 2017 г., 20,8 % в 2018 г. и 22,7 в 2019 г. Соответственно, снижается степень антипатии: 80,5 % в 2016 г., 78,5 % в 2017 г., 76,4 % в 2018 г. и 74,9 % в 2019 г. Ежегодные опросы общественного мнения показывают, что уровень позитивного и негативного отношения японцев к КНР последние годы приблизительно соответствует аналогичному восприятию России. Последняя, в отличие от Китая, не представляет для Японии военной угрозы, что говорит о других проблемах в отношениях.

Республика Корея. До 2019 г. уровень симпатий и антипатий японцев к Республике Корея находился в диапазоне между США и Россией/Китаем. Тем не менее положительно к стране относится меньше японцев, чем тех, кто имеет о ней отрицательное мнение. В 2019 г. произошёл обвал симпатий к РК: с 39,4 % в 2018 г. до 26,7 % в 2019 г. и, соответственно,

⁴ NHK World. 12.11.2020.

зафиксирован рост антипатий с 58,0 % в 2018 г. до 71,5 % в 2019 г. Это вплотную приблизило показатели Республики Корея в этом аспекте к уровню Китая.

Что касается Северной Кореи, то в данном опросе ей фактически отводится роль «страны-изгоя». В отношении данной страны японцев не спрашивают о симпатиях или антипатиях, а задают вопросы о том, что их больше всего беспокоит в связи с ней. В течение ряда лет в ответах респондентов лидируют три варианта, которые меняются местами в зависимости от текущей ситуации и политической конъюнктуры: 1) похищение японских граждан; 2) ядерная проблема; 3) запуск ракет. Остальные вопросы для японцев менее существенны – их доля в ответах по Северной Корее не превышает планку в 50 %.

Опрос 2020 г. покажет, насколько изменилось отношение граждан Японии к другим странам и регионам из-за обвала взаимных обменов и перехода почти во всех сферах деятельности к коммуникации на дистанции; какое влияние окажет Zoom-дипломатия на мнение японцев по вопросам мировой политики, на их симпатии и антипатии к другим странам и регионам; сможет ли новый премьер-министр Японии Ё. Суга убедить своих сограждан в том, что его действия улучшают отношения с США, Китаем, Республикой Корея и Россией.

Въездной и внутренний туризм в Японии

К 2019 г. усилия правительства Японии привели к почти полному восстановлению экономики от последствий природно-техногенной катастрофы 2011 г., вызванной мощным цунами, которое спровоцировало аварию на АЭС «Фукусима-1». До сих пор актуальными остаются проблемы запуска остановленных станций и утилизации радиоактивной воды в резервуарах «Фукусима-1». Япония, несомненно, улучшила свой экологический имидж, подорванный радиационным загрязнением части японской территории в 2011 г. Она остаётся одной из самых безопасных стран для иностранных туристов, хотя постоянно испытывает удары стихии в виде землетрясений, тайфунов и цунами – неотъемлемой части природных особенностей Японии.

В 2013 г. Международный Олимпийский Комитет на 125-й сессии объявил Токио столицей Олимпийских и Паралимпийских игр в 2020 г. В 2016 г. правительство Японии поставило цель удвоить число иностранных гостей страны с 20 млн чел. в 2015 г. до 40 млн чел. к 2020 г. Статистика показывает, что Япония в вопросах привлечения туристов из-за рубежа до 2020 г. добилась значительных успехов, несмотря на серьёзные последствия тайфунов 2019 г., повлёкших человеческие жертвы: сентябрьского № 15 и октябрьского № 19. Первый повредил многие сельскохозяйственные угодья страны и принёс ущерб в размере около 750 млн долл.⁵, потери от второго оцениваются примерно в 17 млрд 600 млн долл.⁶ Некоторые эксперты-климатологи предполагают, что изменение климата участит случаи ущерба, вызванного тропическими ливнями, и расширит их географию. В связи с этим Министерство национальных земель, инфраструктуры транспорта и туризма Японии (Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism) планирует пересмотреть политику по борьбе со стихийными бедствиями⁷.

⁵ NHK World. 20.11.2019.

⁶ NHK World, 12.10.2020. Тайфун № 19 принёс самый крупный урон из всех, нанесённых стихийными бедствиями, связанными с дождями, с 1961 г. Число погибших – более 110 чел. При этом повреждения дорог, зданий и других сооружений были оценены в 1 трлн 860 млрд иен (примерно 17 млрд 600 млн долл.).

⁷ NHK World. 20.11.2019.

Политические, экономические и спортивные события, а также природные катастрофы влияют на туристический поток в Страну восходящего солнца. По данным Японской национальной туристической организации (Japan National Tourism Organization, JNTO), в 2012 г. в страну прибыло 8,35 млн иностранных туристов, т. е. на 34,4 % больше по сравнению с 2011 г., а в 2019 г. количество гостей из-за рубежа увеличилось по сравнению с 2011 г. почти в четыре раза и превысило 31,8 млн чел., но уже по сравнению с 2018 г. с годовым приростом 2,2 % [Казаков].

Примечательно, что по информации Иммиграционной службы Японии (Immigration Bureau of Japan), в 2019 г. во въезде было отказано 10 647 иностранцам, что на 1 468 человек (или 16 %) больше по сравнению с 2018 г. Основной причиной рекордного за 12 лет числа отказов стало сомнение властей в истинности заявленной цели приезда: 80 % так называемых туристов на самом деле планировали нелегально работать в Японии⁸.

Статистика 2012–2019 гг. свидетельствует, что задача японского правительства привлечь к 2020 г. в страну 40 млн туристов могла быть решена, если бы пандемия COVID-19 почти не уничтожила въездной туризм⁹. Из-за распространения коронавируса Япония закрыла въезд для граждан из 129 стран и регионов¹⁰. Отменены не только Олимпийские и Паралимпийские игры 2020 г., но почти все мероприятия в сфере экономического и гуманитарного сотрудничества, которые предполагают общение и массовое скопление людей.

Из-за COVID-19 обрушился и внутренний туризм Японии. Для его восстановления в конце июля 2020 г. стартовала государственная программа по стимулированию путешествий внутри страны – кампания Go To Travel¹¹. В её рамках предлагаются разнообразные скидки на расходы путешественников, а также выдачу купонов, которые можно использовать на туристических маршрутах и в сувенирных магазинах¹². После роста в ноябре 2020 г. числа заражений правительство решило исключить из программы Go To Travel те районы, где наблюдается особая активность коронавируса. В начале декабря туристические агентства в Японии призвали клиентов, которые планировали посетить Саппоро или Осаку в течение двух предстоящих недель, по возможности отменить поездки, поскольку эти два города исключены из кампании Go To Travel¹³.

Пострадали туристические агентства Японии. Например, лидер среди них – компания JTB – планирует сократить 6 500 рабочих мест (в японских отделениях – 2 800, а за рубежом – 3 700 позиций) на фоне прогнозов о самом масштабном убытке компании в текущем финансовом году в размере около 950 млн долл.¹⁴

Чтобы смягчить негативный эффект от запрета посещать Японию, японофилов приглашают совершать виртуальные экскурсии по стране. Например, веб-сайт Japan

⁸ NHK World. 22.10.2020.

⁹ Точные данные по иностранным туристам, посетившим Японию в 2020 г., будут доступны лишь в начале 2021 г.

¹⁰ NHK World. 16.07.2020.

¹¹ Кампания Go To Travel (Go To トラベル キャンペーン) – это инициатива японского правительства по стимулированию туризма с целью придать импульс потреблению и восстановлению японской экономике, серьезно пострадавшей от пандемии. См., напр., URL: <https://www.japan-guide.com/news/0053.html> (дата обращения: 20.11.2020).

¹² NHK World. 22.07.2020.

¹³ NHK World. 02.12.2020.

¹⁴ NHK World. 21.11.2020.

Heritage¹⁵, созданный Агентством по делам культуры (Agency for Cultural Affairs) и Японской национальной туристической организацией (Japan National Tourism Organization), представляет широкий спектр материалов о японском наследии и других культурных ценностях Японии, в том числе фотографии, видео и пояснительные тексты на японском и английском языках. К особенностям этого ресурса относятся:

- отличная виртуальная реальность и видеоконтент – посетители будут чувствовать себя, будто в действительности находятся в выбранном месте;
- историческое и культурное наследие каждой достопримечательности преподносится в такой форме, которая позволяет посетителям понять их истинное значение для Японии;
- на веб-сайте представлена обширная информация о путешествиях, включая полезные факты об отелях, местной кухне и практических занятиях.

Хотя виртуальные посещения Японии не могут заменить реальные путешествия, но усилия государства по продвижению «виртуального туризма» заслуживают внимательного изучения. Рано или поздно запреты будут сняты, а интерес иностранцев к Стране восходящего солнца, подпитываемый в том числе и виртуальными технологиями, останется.

Смена премьер-министра Японии

28 августа 2020 г. премьер-министр Японии Абэ Сидзо объявил о намерении покинуть должность по состоянию здоровья. На высоком посту он находился с декабря 2012 г., став абсолютным рекордсменом по длительности непрерывного пребывания на премьерском посту за всю историю Японии.

14 сентября на съезде правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) абсолютным большинством голосов был избран её новый председатель – Суга Ёсихидэ, который занимал при С. Абэ пост генерального секретаря кабинета министров и также побил все рекорды по длительности пребывания на этой должности. Через два дня он был утверждён в должности премьер-министра на заседании обеих палат парламента Японии. Ё. Суга будет занимать этот пост до конца сентября 2021 г., когда истечёт срок полномочий подавшего в отставку С. Абэ, как того требует устав ЛДП. Был обновлён состав кабинета министров. Сентябрьский опрос NHK показал, что уровень поддержки нового кабинета министров Японии во главе с премьер-министром Ё. Суга составил 62 %¹⁶. Это высокий показатель для Японии.

Помимо заявления о борьбе с COVID-19, Ё. Суга озвучил беспроигрышную с точки зрения японского и всемирного общественного мнения экологическую повестку [Тихоцкая]. В первой программной речи в парламенте Ё. Суга сообщил об амбициозном плане к 2050 г. свести эмиссию парниковых газов в стране к чистому нулю¹⁷. Это намерение публично поддержал Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш. 21 ноября Ё. Суга принял участие в онлайн-саммите «Большой двадцатки», где отметил, что революционные инновации, такие как солнечные элементы нового поколения, переработка углекислого газа, а также водородная энергетика, станут ключом к достижению экологически чистого общества¹⁸.

¹⁵ Japan Heritage. URL: <https://www.japan.travel/japan-heritage/> (дата обращения: 20.11.2020).

¹⁶ NHK World. 24.09.2020.

¹⁷ The Japan Times. 22 Oct 2020. URL: <https://www.japantimes.co.jp/news/2020/10/22/national/suga-carbon-neutral-2050/> (дата обращения: 01.12.2020).

¹⁸ NHK World. 23.11.2020.

Ё. Суга не раз заявлял, что будет следовать курсу правительства С. Абэ, но первые шаги на должности премьер-министра уже показали приоритеты его внешней политики: союз с США, реализация вместе со странами АСЕАН проекта свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона, улучшение отношений с Китаем.

Так, 26 ноября Ё. Суга встретился с министром иностранных дел КНР Ван И, который прибыл в Японию для переговоров со своим коллегой Мотэги Тосимицу¹⁹. В резиденции премьер-министра Японии, куда Ван И нанёс визит вежливости, он передал Ё. Суга послания от председателя КНР Си Цзиньпина и премьера Госсовета Ли Кэцяна. В свою очередь Ё. Суга призвал Китай обращать внимание на безопасность в Восточно-Китайском море, в том числе вокруг о-вов Сэнкаку²⁰. Несмотря на разные позиции стран по ряду исторических и иных вопросов, в уменьшении накала противостояния, похоже, заинтересованы обе стороны.

На фоне усилившейся роли США, способных оказывать большое влияние на внешнюю политику Японии, а также укрепления их оборонной роли для её защиты от угроз со стороны Северной Кореи и Китая, в отношениях с Россией Япония может занять более жёсткую позицию по «северным территориям» (южным Курильским островам). Интрига заключается в том, захочет ли Ё. Суга двигаться дальше по этому пути.

Российско-японские отношения в 2020 году

Основной темой в российско-японских отношениях в 2020 г. стал «Год российско-японских межрегиональных и побратимских обменов» в условиях COVID-19 при отсутствии ставших в последние годы традиционными контактов на высшем уровне. Из-за ограничений в связи с пандемией изменились форматы многих массовых мероприятий, сократился туристический обмен²¹, и произошёл переход на дистанционные форматы коммуникации. Очевидно, что по другим направлениям, включая торгово-экономические отношения, показатели сотрудничества по результатам года могут оказаться существенно ниже, чем в 2019 г.

Год российско-японских межрегиональных и побратимских обменов

29 июня 2019 г. во время визита в Японию В.В. Путин и С. Абэ пришли к общему мнению о необходимости проведения с 2020 по 2021 г. «Года российско-японских межрегиональных и побратимских обменов», по поводу которого был подписан меморандум. Официальное открытие Года планировалось в мае 2020 г. в г. Саппоро (Хоккайдо) в присутствии лидеров России и Японии, но из-за пандемии оно не состоялось.

Не получила должного развития идея продолжить в рамках «Года обменов» деятельность Совета губернаторов России и Японии, которая была возобновлена в 2019 г. после почти девятилетнего перерыва.

¹⁹ The Japan Times. 25 Nov 2020. URL: <https://www.japantimes.co.jp/news/2020/11/25/national/politics-diplomacy/japan-china-national-security-senkaku/> (дата обращения: 01.12.2020).

²⁰ NHK World. 26.11.2020.

²¹ По данным аналитиков ВТБ, россияне в 2020 г. сократили траты на отдых за рубежом на 60 %. URL: <https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2020/12/2020-12-03-vtb-rossiyane-v-etom-godu-sokratili-traty-na-otdykh-za-rubezhom-na-60/> (дата обращения: 4.12.2020).

С ограничениями проходит и ежегодный 15-й Фестиваль российской культуры в Японии 2020 г., запланированные мероприятия которого осуществляются в основном силами японской стороны с участием проживающих в Японии россиян.

Ограничения затронули конференции, лекции и иные научно-образовательные мероприятия, они проводятся в режиме онлайн, который в дальнейшем может стать обычной практикой, что требует пересмотра многих аспектов двухсторонних контактов. Массовые культурные мероприятия также пришлось проводить дистанционно, а если принято решение о традиционном формате, то организаторы принимают серьёзные меры безопасности и следят за соблюдением социальной дистанции, а также за тем, чтобы все участники надевали маски, перчатки, пользовались антисептиками.

С 15 ноября по 5 декабря 2020 г. проходил крупнейший в России 11-й по счёту ежегодный фестиваль японской культуры J-FEST AUTUMN 2020 ONLINE FESTIVAL²². Он состоялся в онлайн-формате под девизом «Япония на расстоянии клика». Велись прямые трансляции из Японии, в ходе которых демонстрировался танец *бон-одори*, прошли голосования на конкурсе косплея и других соревнованиях, были представлены фильмы и концерты традиционной японской музыки, включающие в себя проект Art Kabuki, *ракуго*, демонстрировались традиционные японские боевые искусства, шли лекции по истории Японии и многое другое. Доступ к контенту фестиваля – бесплатный. Данный проект был включён в московскую программу «Месяца Японии в Москве». Завершением фестиваля стал праздничный концерт AUN-J CLASSIC ORCHESTRA, транслировавшийся в прямом эфире из Японии.

С точки зрения работы музеев в условиях COVID-19, интересен опыт Государственного музея Востока, который провёл на телеканале «Культура» онлайн-выставку «Открытый музей»²³ из коллекции японских шедевров²⁴. При этом сам музей закрыт с 16 ноября 2020 г. по 15 января 2021 г.

На особом счету – тема побратимских обменов. Япония активно выстраивает такие отношения²⁵ с городами из других стран. По данным Совета местных органов власти по международным отношениям (Council of Local Authorities for International Relations), Япония насчитывает сейчас 1 777 таких связей между своими городами, префектурами, регионами и партнёрами аналогичного масштаба за рубежом²⁶.

Как известно, в 1964 г. была создана Ассоциация по связям советских и зарубежных городов, которая входила в Союз советских обществ дружбы (ССОД) и являлась коллективным членом Всемирной федерации породнённых городов (1957–2004), в которую вошли породнённые города СССР. Первыми из них в российско-японских отношениях стали г. Находка (Приморский край) и г. Майдзуру (преф. Киото), которые породнились 21 июня 1961 г. С 1961 г. по 2001 г. между Японией и Советским союзом было установлено

²² См. URL: <https://j-fest.org/> (дата обращения: 04.12.2020).

²³ Онлайн-выставка «Открытый музей». Японские шедевры в коллекции Государственного музея Востока. URL: <https://www.youtube.com/watch?v=2BgnRPUEVE4> (дата обращения: 04.12.2020).

²⁴ В экспозиции Государственного музея Востока находится более 450-ти произведений из Японии. Эти предметы создавались с конца XII до начала XX вв. Они относятся к различным видам искусства и ремёсел, составляя основу японской художественной традиции.

²⁵ Города-побратимы, по-японски: 姉妹都市 *симаи-тоси*, досл. «города-сёстры». Вероятно, японский термин произошёл от англоязычного «sister city».

²⁶ Sister City Information. URL: <http://www.clair.or.jp/e/exchange/shimai/index.html> (дата обращения: 04.12.2020).

48 побратимских связей городов и регионов²⁷. Для сравнения: с США – 458 связей, с Китаем – 375, с Республикой Корея – 165²⁸. Однако в настоящее время Ассоциации по связям советских и зарубежных городов не существует, и в современной России механизм создания городов-побратимов, похоже, не работает.

Для активизации этого процесса Посольство Японии в России предлагает свою помощь. Так, на его сайте в разделе «Города-побратимы» российской стороне представлен алгоритм работы по созданию таких отношений²⁹.

«Год обменов» мог бы содействовать этому направлению гуманитарного сотрудничества двух стран. Однако не исключено, что традиционная форма побратимских обменов с регулярными двухсторонними визитами останется в прошлом, а развиваться начнут дистанционные форматы взаимодействия, размывающие географические рамки побратимских связей.

Политика награждений

Как оказалось, пандемия практически не повлияла на наградную деятельность двух государств: Россия и особенно Япония проводят активную дипломатию в сфере поощрений граждан и организаций за развитие двусторонних отношений. В 2020 г. японской стороной премированы известные российские японоведы, которые ранее были председателями Ассоциации японоведов, а также другие специалисты.

Так, 29 апреля 2020 г. правительство Японии опубликовало список иностранных граждан, награждённых орденами весной 2020 г. (Москва): И.П. Лебедева (Институт востоковедения РАН, бывший председатель Ассоциации японоведов), А.Н. Мещеряков (Институт классического Востока и античности Высшей школы экономики, бывший председатель Ассоциации японоведов), Г.Б. Шишкина (Государственный музей Востока)³⁰.

3 ноября 2020 г. был обнародован список иностранных граждан, награждённых орденами правительства Японии осенью 2020 г. (Москва)³¹. Среди них: Ф.К. Шодиев (учредитель и член совета директоров компании «Eurasian Resources Group», председатель Международного фонда Шодиева, почётный председатель Ассоциации японоведов), К.О. Саркисов (почётный профессор университета Яманаси Гакуин, бывший председатель Ассоциации японоведов), А.И. Кравцевич (бывший профессор Университета Хосэй, бывший председатель Ассоциации японоведов), а также Т.Х. Метакса (советник генерального директора, бывший первый заместитель директора Государственного музея Востока).

Был награждён и Международный фонд Шодиева (International Chodiev Foundation), созданный в 1996 г. бизнесменом и филантропом Ф.К. Шодиевым, который играет значительную финансовую роль в российско-японских отношениях. Фонд, в частности,

²⁷ Sister City Information. Russia. URL: <http://www.clair.or.jp/e/exchange/shimai/countries/detail/49> (дата обращения: 04.12.2020).

²⁸ Sister City Information. Japanese Local Governments with Affiliation Agreements by Country and Territory. URL: <http://www.clair.or.jp/e/exchange/shimai/countries/> (дата обращения: 04.12.2020).

²⁹ Посольство России в Японии. URL: <https://www.ru.emb-japan.go.jp/RELATIONSHIP/TWINCITIES/> (дата обращения: 04.12.2020).

³⁰ Посольство Японии в России. 29.04.2020. URL: https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/gaikokujinjokun_200429.html (дата обращения: 04.12.2020).

³¹ Посольство Японии в России. 03.11.2020. URL: https://www.ru.emb-japan.go.jp/itpr_ru/20201103.html (дата обращения: 04.12.2020).

организует и финансирует мероприятия как на территории России, так и Японии. Например, Международный фонд Шодиева является генеральным спонсором фестиваля японской культуры J-FEST. В 2019 г. за активную работу по развитию отношений между Россией и Японией фонд был награждён почётной грамотой министра иностранных дел Японии. В сентябре 2020 г. Ф.К. Шодиев удостоен российского Ордена Дружбы. В ноябре 2020 г., как указано выше, меценат награждается японским Орденом восходящего солнца – Золотые лучи с шейной лентой за активный и многолетний вклад в развитие экономических и культурных связей между Россией и Японией.

О перспективах подписания мирного договора

Хотя премьер-министр Ё. Суга не раз заявлял о намерении продолжать политику С. Абэ, он, в отличие от своего предшественника, не имеет личных стимулов развивать партнёрство с Россией. Пока отношения между двумя странами не «заморозились», но многие эксперты предполагают такое развитие событий.

По данным NHK, 29 сентября в телефонном разговоре с президентом В.В. Путиным премьер-министр Ё. Суга предложил урегулировать двусторонний территориальный вопрос с Россией, не передавая его решение следующему поколению³². На сайте российского лидера было размещено сообщение о прошедших переговорах, в котором «подтверждено обоюдное намерение продолжать усилия по продвижению всего комплекса отношений между Россией и Японией в интересах народов двух стран и Азиатско-Тихоокеанского региона в целом»³³. О мирном договоре и территориальной проблеме упоминаний в данном сообщении нет. Это говорит о разных подходах к выстраиванию двусторонних отношений: Россия делает упор на широкомасштабном сотрудничестве, а Япония во главу угла ставит решение территориальной проблемы. Пока ничего нового по её решению нет, как и по вопросу подписания мирного договора Ё. Суга российской стороне пока ничего не предложил.

По ситуации на 2020 г. можно констатировать практически полное прекращение политического диалога по этим проблемам, который ранее так активно продвигал С. Абэ. Редкие ритуальные обмены мнениями на уровне государственных чиновников говорят о том, что Токио не ставит на первые места своей внешней политики развитие отношений с Россией по широкому спектру вопросов, ограничиваясь традиционными требованиями «вернуть северные территории».

Вероятно, первая встреча президента России В.В. Путина и премьер-министра Японии Ё. Суга, ожидаемая в начале 2021 г., покажет, произошли ли изменения в позициях стран по разным сферам двустороннего сотрудничества, включая переговоры по мирному договору. Не исключено, что на политическую повестку повлияет и 65-летие подписания Совместной декларации СССР и Японии 1956 г. Обе стороны воспринимают её как реально действующий документ, на который необходимо опираться при выходе на подписание мирного договора, который позволит решить территориальную проблему. Роль этой декларации в двусторонних отношениях не ограничивается исторической составляющей – как документ она актуальна и сегодня.

³² NHK World, 30.09.2020.

³³ Президент России. 29.09.2020. URL: <http://kremlin.ru/events/president/news/64110> (дата обращения: 02.12.2020).

Заключение

Ключевым событием 2020 г. стало распространение эпидемии COVID-19, затронувшее практически все ведущие страны, включая государства Восточной Азии, величину причинённого ущерба которым ещё предстоит исследовать.

Эпидемия серьёзно ударила по экономике, прежде всего – по туристической отрасли и смежным с ней областям. Планы по проведению массовых мероприятий в странах Восточной Азии, включая Олимпиаду-2020 в Японии, были сорваны. Многие экономические и гуманитарные проекты из офлайн ушли в онлайн, но для оценки этих изменений необходимы исследования, основанные на полной и широкомасштабной статистике по Японии за 2020 г.

Смена в Японии премьер-министра вызвала озабоченность в среде экспертов в связи с развитием российско-японских отношений по возможному негативному сценарию. И хотя на настоящий момент серьёзного «охлаждения» отношений нет, однако нет и новых предложений по их улучшению. Премьер-министр Ё. Суга в этом вопросе скорее выглядит консерватором, чем новатором, каким продемонстрировал себя премьер-министр С. Абэ, активно действовавший на российском направлении в рамках своих политических возможностей, к сожалению, весьма ограниченных.

Можно констатировать, что 2020 г. заложил основы «посткоронавирусной эпохи», которая только начинает формироваться в разных странах и проявляться в различных формах «дистанционной» жизни и бесконтактного взаимодействия. В Японии это уже наблюдается во многих сферах деловой и общественной жизни. Дальнейшие изменения в стране в сторону «изоляции» стимулируют одни секторы экономики (прежде всего – цифровые технологии, робототехнику, беспилотный транспорт и др.) и подавляют другие (туризм и бизнес, обслуживающий массовые мероприятия). Эти процессы, несомненно, будут находиться в фокусе внимания исследователей-японистов из разных стран. В полной мере тема «посткоронавирусной эпохи» в Японии станет вызовом и для российских специалистов.

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК

Казаков О.И. Иностраный туризм Японии накануне Олимпийских игр 2020 года // Восточная Азия: факты и аналитика. 2020. № 1. С. 81–96. DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10007

Кириченко М.А. Японское образование: дистанционное обучение и другие вызовы современности // Восточная Азия: факты и аналитика. 2020. № 2. С. 51–65. DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10011

Лебедева И.П. Структурные проблемы японского рынка труда // Японские исследования. 2020. № 1. С. 48–68. DOI: 10.24411/2500-2872-2020-10003

Тихоцкая И.С. Экологические проблемы в Японии: между прошлым и будущим // Японские исследования. 2018. № 1. С. 59–71. DOI: 10.24411/2500-2872-2016-00007

Япония в ретроспективе смены поколений / под ред. Д.В. Стрельцова. М.: Аспект-пресс, 2020. ISBN 978-5-7567-1084-7

REFERENCES

Kazakov O.I. (2020). Inostrannyi turizm Yaponii nakanune Olimpiyskikh igr 2020 goda [Japan's inbound tourism on the eve of the 2020 Olympic Games], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 2020, 1: 81–96. (In Russian). DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10007

Kirichenko M.A. (2020). Yaponskoe obrazovanie: distancionnoe obuchenie i drugie vyzovy sovremennosti [Japanese education: distance learning and other challenges of the present], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 2020, 2: 51–65. (In Russian). DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10011

Lebedeva I.P. (2020). Strukturnyye problemy yaponskogo rynka truda [The structural problems of the Japanese labor market], *Yaponskiye issledovaniya* [Japanese Studies in Russia], 2020, 1: 48–68. (In Russian). DOI: 10.24411/2500-2872-2020-10003

Tikhotskaya I.S. (2018). Ekologicheskiye problemy v Yaponii: mezhdru proshlym i budushchim [Ecological problems in Japan: between past and future], *Yaponskiye issledovaniya* [Japanese Studies in Russia], 2018, 1: 59–71. DOI: 10.24411/2500-2872-2016-00007

Yaponiya v retrospektive smeny pokoleniy (2020) [Japan in the Retrospective of Generation Change], ed. by D.V. Streltsov, Moscow: Aspekt-press. (In Russian). ISBN 978-5-7567-1084-7

Поступила в редакцию 07.12.2020

Received 7 December 2020

Для цитирования: Горчакова Т.Е., Казаков О.И. Об изменении ситуации в Японии и российско-японских отношениях в 2020 году // Восточная Азия: факты и аналитика. 2020. № 4. С. 49–62. DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10024

For citation: Gorchakova T.E., Kazakov O.I. (2020). Ob izmenenii situatsii v Yaponii i rossiysko-yaponskikh otnosheniyakh v 2020 godu [On the changes of the situation in Japan and the Russian-Japanese relations in 2020], *Vostochnaya Aziya: fakty i analitika* [East Asia: Facts and Analytics], 2020, 4: 49–62. (In Russian). DOI: 10.24411/2686-7702-2020-10024